

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15228237>

Anorboyev. A. A.

O'zbekiston milliy universiteti harbiy tayyorgarlik o'quv markazi katta o'qituvchisi, dotsent, podpolkovnik

BO'LAJAK REZERV VA ZAHIRADAGI OFITSERLARNI TEXNOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi oliy harbiy ta'lim muassasalarida bo'lajak rezerv va zaxiradagi ofitserlarning mustaqil ta'lim jarayonida kasbiy va texnologik kompetentligini shakllantirish bilan bog'liq dolzarb muammolar hamda ularni samarali hal etish yo'llari atroflicha yoritilgan. Mualliflar mustaqil ta'lim jarayonini takomillashtirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish, o'quvchilarning o'z-o'zini rivojlantirishga yo'naltirilgan usullarni qo'llash muhimligini ta'kidlab o'tganlar. Shuningdek, maqolada oliy harbiy ta'lim muassasalarida harbiy xizmatchilarning kasbiy va texnologik kompetentligini shakllantirishning ilg'or tajribalarini joriy etish bo'yicha aniq takliflar keltirilgan. Bu jarayonni har tomonlama rivojlantirish va ta'limni yuqori samarali qilish masalalariga ham e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: bo'lajak rezerv, zaxiradagi ofitser, mustaqil ta'lim, oliy harbiy ta'lim muassasasi, harbiy xizmatchi, kasbiy va texnologik kompetentlik, rivojlantirish.

WAYS TO IMPROVE THE MECHANISMS OF TECHNOLOGICAL COMPETENCE DEVELOPMENT OF FUTURE RESERVE AND RESERVE OFFICERS

Abstract. This article comprehensively addresses pressing issues related to the formation of professional and technological competencies among future reserve and standby officers in the independent learning process within higher military educational institutions of the Republic of Uzbekistan, as well as effective ways to solve these issues. The authors emphasized the importance of utilizing modern pedagogical technologies and methods aimed at self-development of students to improve the independent learning process. Additionally, the article presents specific proposals for implementing advanced practices in developing professional and technological competencies of servicemen in higher military educational institutions. Attention is also given to the issues of comprehensively developing this process and enhancing the efficiency of education.

Keywords: future reserve, standby officer, independent learning, higher military educational institution, serviceman, professional and technological competence, development.

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ РЕЗЕРВА И ЗАПАСА

Аннотация. В данной статье всесторонне освещены актуальные проблемы, связанные с формированием профессиональной и технологической компетентности будущих резервных и запасных офицеров в процессе самостоятельного обучения в высших военных учебных заведениях

Республики Узбекистан, а также пути их эффективного решения. Авторы подчеркнули важность использования современных педагогических технологий и методов, направленных на саморазвитие обучающихся, для совершенствования процесса самостоятельного обучения. Кроме того, в статье приведены конкретные предложения по внедрению передового опыта формирования профессиональной и технологической компетентности военнослужащих в высших военных учебных заведениях. Особое внимание уделено вопросам всестороннего развития данного процесса и повышения эффективности образования.

Ключевые слова: будущий резерв, запасной офицер, самостоятельное обучение, высшее военное учебное заведение, военнослужащий, профессиональная и технологическая компетентность, развитие.

KIRISH

Mamlakatimizda so‘nggi yillarda bo‘lajak rezerv va zaxiradagi ofitserlarining texnologik kompetentlikni rivojlantirish mexanizmlarining pedagogik strategiyalarini yaratish, ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni aniqlash, kreativ qobiliyatlariga ega bo‘lgan mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish, faoliyatni samarali tashkil etish bo‘yicha bilim va ko‘nikmalardan foydalana olishning meyoriy asoslari ishlab chiqilmoqda. O‘zbekiston manfaatlariga nafaqat harbiy sohada, balki hayotning barcha jabhalarida sadoqatli bo‘lish, ularni himoya qilishga tayyor turish, yurt uchun fidoyi bo‘lish – bularning barchasi bugungi kun talabi ekanini hayotiy misollar va ta‘sirchan vositalar orqali yoshlar ongiga singdirib borish, hamda Qurolli Kuchlarning harbiy texnika bilan qayta jihozlanishi, harbiy harakatlarning shakl va usullarining o‘zgarishi, zamonaviy texnologiyalardan foydalana olish va o‘zlashtirishga tayyor bo‘lishi, ya‘ni texnologik malakaga ega bo‘lishini talab etmoqda. Shu sababli hozirgi harbiy ta‘lim jarayonida bo‘lajak rezerv va zaxiradagi ofitserlarda texnologik kompetentlikni rivojlantirish mexanizmi alohida dolzarblik kasb etadi.

ASOSIY QISM

Harbiy ta‘lim oldida turgan muammolarni tahlil qilish, ularni xalq etish vazifalarini belgilash zamonaviy pedagogik texnologiyalar yordamida talabalarning texnologik kompetentligini rivojlantirish muammolari pedagogika fanida va amaliyotida hal qilish uchun nazariy asoslar va texnologiyalarning etishmasligi bilan jamiyatning ehtiyojlari va zaruriyatlari o‘rtasida qarama-qarshilikni vujudga keltiradi. Pedagogika fanida “harbiy ta‘limda texnologik kompetentlik” tushunchasi etarli darajada ilmiy o‘rganilmagan bo‘lib, ushbu qarama-qarshilikni hal qilish yo‘llarini izlash, aniqlash va asoslash dolzarb hisoblanadi.

Harbiy kadrlarni tayyorlash tizimi har bir mamlakatning o‘z imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda, turli xil ko‘rinishda amalga oshirilib, dunyoda yuzaga kelayotgan harbiy siyosiy vaziyatga qarab takomillashtirilib borilmoqda. Mamlakatda safarbarlik e‘lon qilinganda, Qurolli Kuchlarni harbiy holatdagi shtat bo‘yicha ofitserlar bilan to‘ldirish uchun barcha Qurolli Kuchlar tizimida rezerv va zaxiradagi ofitserlarni tayyorlab borish yo‘lga qo‘yilgan. Mamlakatning mudofaa qobiliyatini va xavfsizligini yetarli darajada ushlab turish uchun O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari uchun sifat jihatidan tayyorlangan, shuningdek tarkibiy va miqdoriy jihatdan muvozanatlashtirilgan rezerv va zaxiradagi

ega ofitserlar bo‘lishi kerak. Ularni tayyorlash harbiy-professional tayyorgarlikning umumiy tizimi tarkibiga kiradi, bu tayyorlash davrida zaxiradagi ofitserlarning harbiy xizmatga psixologik tayyorgarligi shakllanadi va rivojlanadi. Harbiy mutaxassis tayyorlash jarayonining o‘ziga xos xususiyatlari va ta’lim muassasasining harbiy ta’lim muhiti harbiy professional faoliyatning xususiyatlari bilan belgilanadi.

Oliy ta’lim tashkilotlarida rezerv va zaxiradagi ofitserlarni tayyorlashda harbiy mutaxassislarning zarur darajadagi professional kompetentligiga erishish va ularning professional ta’limi tizimida professional tayyorgarligini yuqori darajada ta’minlashga qaratilgan.

Bugungi kunda hali ham harbiy-professional ta’lim tizimi yuqori sifatli zaxiradagi ofitserlarni tayyorlashga imkon beruvchi pedagogik vosita va usullarni topishda izlanishlarga muhtojdir. Oliy ta’lim tashkilotlarida harbiy mutaxassislarni tayyorlash tizimiga bugungi kunda keskin rivojlanib borayotgan professional oliy ta’lim tizimidagi zamonaviy tendensiyalarni va masofaviy ta’limni qo‘llab-quvvatlash texnologiyalarini sintez qilish asosida kompetentlik yondashuvini joriy etish va uni takomillashtirish orqali bu muammoni hal qilish mumkin.

“Kompetentlik” tushunchasi bo‘lajak zaxiradagi ofitserning turli sohalar yoki mutaxassisligi bo‘yicha olgan bilim, malaka va ko‘nikmalari hamda shakllangan shaxsiy xislatlarini xizmat faoliyatida muvaffaqiyatli qo‘llay olish qobiliyatidir. Aslida, ikkala atama o‘xshashdir. Kompetentlik bilimlarning umumiyliigi va ularning odamlarda mavjudligini anglatadi, kompetentlik – bu bilimlarni ish jarayonida ishlatish darajasini anglatadi.

Kompetentlik (lot. *competo* – loyiqman, munosibman, erishayapman) u yoki bu sohadagi bilimlar, tajriba.

Kompetentlik va kompetentlik tushunchalari bilim, ko‘nikma, malaka tushunchalaridan ko‘ra kengroq ma’noni anglatadi. Chunki, ular shaxsning fikrlash qobiliyati, xarakteri, ziyrakligi, dunyoqarashi, umuman irodaviy sifatlarini qamrab oladi.

Kompetentlik harbiy xizmatchilarning shaxsiy va ijtimoiy ahamiyatga ega kasbiy faoliyatlarini amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalarning egallanishi hamda ularni kasbiy faoliyatda qo‘llay olishi bilan ifodalanadi. Texnologik kompetentlik mutaxassis tomonidan alohida bilim, malakalarning egallanishini emas, balki har bir mustaqil yo‘nalish bo‘yicha integrativ bilimlar va harakatlarning o‘zlashtirilishini nazarda tutadi. Shuningdek, kompetentlik mutaxassislik bilimlarini doimo boyitib borishni, yangi axborotlarni o‘rganishni, muhim ijtimoiy talablarni anglay olishni, yangi ma’lumotlarni izlab topish, ularni qayta ishlash va o‘z faoliyatida qo‘llay bilishni taqozo etadi.

Shu nuqtai nazardan elektron o‘quv qo‘llanmalarining afzalliklaridan biri mustaqil harbiy ta’lim olishni, ijobiy fikrlashni, harbiy malaka hamda ko‘nikmalarni shakllantirish orqali harbiy o‘quv materiallarini va harbiy malumotlarni har tomonlama chuqur o‘zlashtirilishiga mo‘ljallanganligi, berilgan harbiy o‘quv mashg‘ulotlarni amalda bajara olish imkoniyatlarini o‘zida jamlay oladi. Shuningdek, ushbu turdagi adabiyotlar talabalarning yoshi va fiziologik xususiyatlarini hisobga olganligi jihatidan ana’anaviy o‘quv adabiyotlari va o‘quv materiallarini bayon etadigan plakatlardan afzallik jihatidan ajralib turadi. Ta’lim tizimida o‘quv adabiyotlarining elektron versiyasini yaratishga katta ahamiyat berilmoqda. Buning sababi birinchidan,

elektron versiyada axborotlar zamonaviy usulda multimediya va animatsiya vositalari yordamida to'laqonli yoritiladi. Elektron o'quv qo'llanma darslikning asosiy etiborli hususiyati ham ana shunda. Ikkinchidan, olingan bilimlarni interaktiv usulda nazorat qilish imkoniyati mavjud bo'ladi. Uchinchidan, yaratilgan o'quv adabiyotlarning bugungi holati talabaga og'irlik qiladi, binobarin uning elektron versiyasini disketga olib, undan boshqa kompyuterlarda ham foydalanish imkoni mavjud. Agar o'quv adabiyotlarning elektron versiyasi serverga joylashtirilsa, undan bir vaqtda bir necha talaba turli kompyuterlarda foydalanishi mumkin [3]. Malumki, pedagogik ta'lim tizimiga axborot texnologiyalarini joriy etishda mavjud gipermatn, gipermedia, grafika, multimediya, animatsiya vositalari va ovoz dasturlaridan foydalanish uzluksiz ta'lim tizimini sifat va samaradorligini oshirishda yaxshi samara bermoqda. Elektron o'quv qo'llanmalar tuzilmasi quyidagi o'quv bo'limlarni o'z ichiga olishini tavsiya eish mumkin. Harbiy maxsus tayyorgarlik fanlarida talabalarga harbiy ta'lim berishda va ularni milliy armiyamiz safiga xizmat qilishga tayyorlashda ta'lim tashkilotlarida o'takaziladigan majburiy fanlardan hisoblanadi. Milliy armiyamiz safiga yetuk salohiyatli intellektual harbiy bilim sirlarini mukammal egalagan kadrlarni yetkazib berishda, otish tayyorgarligi bo'limi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Malumki, otish tayyorgarligi o'quv mashg'ulotlarining aksariyat qismini amaliy mashg'ulotlar tashkil etadi. Bu amaliy mashg'ulotlarda qo'llaniladigan harbiy texnika va qurol-aslaxalarning yo'qligi sababli, otish tayyorgarligi bo'limining o'quv mashg'ulotlarida harbiy o'quv asboblari, snaryadlar, nishonlar, o'quv materiallarini bayon etuvchi plakatlardan keng foydalanib kelinmoqda. Biroq, otish tayyorgarligi o'quv

mashg'ulotlarida harbiy o'quv asboblari, snaryadlar, nishonlar, o'quv materiallarini bayon etadigan plakatlarda qurol-aslaxalarning ichki va tashqi ko'rinishlari aks ettirilganligi esa, o'quv mashg'ulotlarni olib borishda yaxshi samara bermoqda. Ammo, bu harbiy o'quv adabiyotlar va o'quv materiallarini bayon etadigan plakatlarda berilgan qurol-aslaxalar bilan ishlash, hamda amalda bajarish imkoniyati yo'qligi talabalarga harbiy bilim sirlari va amaliy ko'nikmalarni shakillantirishda ko'pgina qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda. [4]. Shunday qilib, elektron o'quv qo'llanma, avvalo boy ilmiy ma'lumotga ega bo'lishi bilan bir qatorda, o'quv jarayonida boshqa qo'llaniladigan dars berish uslublaridan farqli ravishda bo'limning mazmuniga tegishli ayrim nozik tushunchalari to'g'risida talabalar to'liq bilimga ega bo'lishi va yashirin xarakterga ega ob'ektlarni o'rganishga imkon tug'iladi.

Shunday qilib, bo'lajak rezerv va zaxiradagi ofitser umumiy va harbiy texnik madaniyati yuqori darajada to'liq rivojlangan shaxs bo'lishi kerak, jismoniy jihatdan tayyor bo'lishi va harbiy xizmat vazifalarini bajarish uchun yuksak vatanparvarlik, axloqiy, psixologik, axloqiy fazilatlar va qobiliyatlarga yega bo'lishlari kerak.

XULOSA

Bo'lajak rezerv va zaxiradagi ofitserlarda texnologik kompetentlikni rivojlantirish uchun quyidagi takliflarni keltirib o'tsak bo'ladi:

Bo'lajak rezerv va zaxiradagi ofitserlarning texnologik kompetentligini rivojlantirish uchun o'quv dasturlarini ishlab chiqish va o'quv kurslari tashkil etish;

texnologik laboratoriyalar yaratish va tajriba orqali o'qitishni tashkil etish;

talabalarni texnologik muhit bilan tanishtirish uchun joylashtirilgan laboratoriya-

lar va asoslashtirilgan zamonaviy texnikalar orqali o'qitish va o'rgatish;

oliy ta'lim tashkilotlarida texnologik ilmiy jurnallar va qo'shimcha o'quv materiallarni joriy qilish;

bo'lajak rezerv va zaxiradagi ofitserlarning texnologik kompetentligini rivojlantirish uchun o'quv ilmiy tavsiyalar ishlab chiqish;

bo'lajak rezerv va zaxiradagi ofitserlarning texnologik kompetentligini rivojlantirish uchun texnologik yo'nalishlar bilan loyihalar tayyorlash uchun jamoada ishlash va aloqalarni o'rnatish;

bo'lajak rezerv va zaxiradagi ofitserlarga yangi texnologik innovatsiyalar bilan tanishtirib borish.

Xulosa qilib aytish mumkinki, nazariy va amaliy mashg'ulotlarni obrazlar ko'rinishida ifodalab talabalarga ko'rsatish va tushuntirish metodikasi an'anaviy o'qitish uslubiga nisbatan o'quv materiallarini mazmunini to'laroq ochib berishga, tushunib yetishga hamda ularning harbiy ta'lim borasida yangi bilimlarga ega bo'lishiga imkoniyat yaratadi.

MANBA VA ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasining 2002 yil 12 dekabrda O'RQ-436-son "Umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to'g'risida"gi qonuni: <https://lex.uz/ru/docs/78721>
2. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 2003 yil 25 apreldagi 479-II-son "O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari rezervdagi xizmat to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonunini amalga kiritish haqida: <https://lex.uz>
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 9 oktyabrdagi 809-son "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim muassasalarining harbiy tayyorgarlik o'quv bo'linmalari to'g'risida"gi qarori: <https://lex.uz>

4. Abdullaeva M.A. Kreativ yondashuv asosida oliy ta'lim muassasalari talabalarining nutqi va tafakkurini rivojlantirish: Ped. fanl. bo'yicha fals. d-ri (PhD) ... dis. Avtoref. – T., 2022. Kалмыков V.E. Povishenie kachestva metodicheskogo masterstva prepodavateley voenno-spetsialnykh distsiplin: dis. kand. ped. nauk /
5. Akrambaev X.M. Harbiy ta'lim tizimida tinglovchi, kursantlarni milliy iftixor g'oyalar ruhida tarbiyalash nazariyasi va amaliyoti (ichki ishlar ta'lim muassasalarida harbiy fanlarni o'qitish misolida): Ped. fanl. bo'yicha fals. d-ri (PhD) ... Dis. – T., 2022.
6. Muslimov N.A. va boshq. Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish texnologiyasi: Monografiya. – T.: Fan va texnologiya, 2013

